

المختصر في صناعة بلاط السيراميك واختبارات الجودة اللازمة

الجيولوجي : مزهر البوش

مدير صفحة الجيولوجيين العرب

<https://www.facebook.com/share/1FbXH2fGuv/>

العملية التصنيعية :

اولا . تصميم المنتج :

تطورت صناعة السيراميك وتعددت مقاساته وألوانه و تعددت وتنوعت إستخداماته , فأصبح يستخدم بتشكيلات مختلفة على واجهات المحلات والمراكز التجارية والمباني الرياضية والمستشفيات والفيلات ومحطات مترو الأنفاق وغيرها , وأماكن تقليدية لم يستخدم فيها من قبل. في حين كانت مقصورة على أرضيات وحوائط الحمامات والمطابخ وأرضيات الطرقات وصلالات المعيشة بصفة أساسية .

ويمتاز بلاط السيراميك بمقاومته العالية للعوامل الجوية وعدم التأثر بالشمس والغبار لمدة طويلة من الزمن ، وبسهولة تنظيفه بطرق بسيطة معتادة وعدم الحاجة لصيانته ، وهو ذو ألوان وتصاميم متعددة يعطي لمسات جمالية ويلبي جميع الأذواق والحاجات، ومقاومته الكبيرة للكيمائيات (حموض او قلويات) وللبري بجميع أشكاله ولفروقات درجات الحرارة جعله مناسب لكافة الاغراض والمنتطلبات الأنشائية. المكونات والمواد الداخلة فى صناعة السيراميك:

تتلخص المواد الداخلة فى صناعة السيراميك والبورسلين فيما يلى :

- 1- مواد لدنة (طرية) : الصلصال (الطين) والكاولين بنسبة تتراوح بين 50-60 % .
 - 2- مواد صلبة (قاسية) : رمل الكوارتز (السيلكا) والفلسبار والحجر الجيري والنيفيلين سيانيت بنسبة تتراوح بين 40-50 %.
 - 3- ألوان ومواد طلاء وتمثل حوالى 0.5% بالخلطة.
- ويختلف سيراميك الأرضيات عن الحوائط باختلاف نسب هذه المواد

مراحل تصنيع السيراميك :

تمر صناعة السيراميك بعدة مراحل نذكر أهمها :

➡ **مرحلة إعداد وتحضير جسم البلاطة :** وفيها يتم

اعداد الخلطة المطلوبة والمكونة من الصلصال والفلسبار والرمل وبنسب محددة من خلال قسم الميزان حيث يتم نقلها بواسطة سيور ناقلة الى قسم المطاحن حيث يتم اضافة الماء ومادة مسيلة لها بنسب محددة ليتم طحن تلك المواد مع بعضها البعض ، ثم يتم تفريغ السائل الخليط في خزانات تحت سطح الارض مزودة بخلاطات تدور على

مدار الساعة للبقاء على تجانس ذلك الخليط ،ينقل الخليط بعد ذلك الى قسم التذرية بواسطة مضخات غشائية

ليتم تذريته ضمن مجفف اسطواني الشكل وتحويله الى بودرة ذات نسبة رطوبة محددة ضمن مجال 4.5 - 5.5 % ثم ليتم ادخال البودرة الناتجة ضمن صوامع لتخزينها .

✚ مرحلة تشكيل البلاطة حسب المقياس المطلوب :

يتم نقل البودرة من الصوامع عبر السيور الناقلة الى قسم المكابس حيث يتم تعبئة القالب المطلوب فيه والذي يأخذ شكل البلاط المحددة ليتم كبس البودرة وتشكيل البلاطة بضغط محدد ومناسب وذلك حسب مساحة البلاطة.

✚ مرحلة تجفيف البلاطة :

تنتقل البلاطة الهشة عبر سيور ناقلة الى مجفف أفقي تبلغ درجة حرارته العظمى 250 درجة مئوية تسير البلاطة ضمنه على رولات متحركة لتصبح عند خروجها منه أكثر تماسكاً ومتانة وقوة لتدعى عندها بالبسكوييت.

✚ مرحلة الطلاء بالطبقة المزججة (GLAZING) والتلوين والطباعة :

حيث يرش ويطلّى سطح جسم البلاط أو البسكوييت العلوي بالطلاء السائل ألياً لتدخل البلاط أو البسكوييت الى مرحلة الطباعة والتي تتنوع أما بواسطة طابعات على شكل أسطوانة دائرية (رول) أو بواسطة طباعة شاشة (شبلونات) سكرين ولكل لون شبلونة ، وبعد إكمال مرحلة الطباعة يتم تخزين البلاط ضمن عربات كبيرة لتجهيزها فيما بعد لأدخالها الى الأفران .

مرحلة الشوي أو الحرق النهائية :

وفيها يتم حرق جسم البلاط (البسكويت) والذي تعلوه الطبقة المزججة في أفران نفقية الشكل فوق رولات متحركة بحرارات تصل الى 1180 درجة مئوية ولمدة زمنية بحدود 45-60 دقيقة حسب المطلوب لتنتج الطبقة المتزججة وتتحول الى زجاجية .

مرحلة الفرز وتأكد الجودة للمنتج النهائي.

مرحلة التعبئة والتغليف .

ثانيا. اختبار التصميم :

تتم مراقبة جودة الانتاج في كافة مراحل التصنيع الموجودة على خط الانتاج وذلك أبتداءً من المواد الخام وحتى التعبئة والتغليف وبين الجدول التالي كافة المراحل والاختبارات المنفذة:

م	مرحلة التصنيع	نقاط ضبط الجودة
1	<p>مرحلة اختبار المواد الخام الموردة للجسم</p>	<p>التحليل الكيماوي الوزني لنسبة الأكاسيد المعدنية واللامعدنية فيها وصناعة بلاطة سيراميك مخبرية منها وإجراء كافة التجارب المخبرية عليها</p>
2	<p>مرحلة إعداد وتحضير جسم البلاطة</p>	<p>1- قياس نسبة رطوبة المواد الخام قبل وزنها</p> <p>2- قياس كثافة ولزوجة ونسبة الراسب ونسبة المادة الصلبة في الخليط بعد الطحن (المطحنة).</p> <p>3- قياس نسبة رطوبة البودرة بعد التذرية</p> <p>4- قياس الفرز الحبي للحببات البودرة بعد التذرية.</p> <p>5- تسجيل كافة البارومترات للمطحنة والمجفف الرذاذي</p> <p>6- تسجيل نسبة المادة المسيلة للخليط أثناء الطحن .</p>

م	مرحلة التصنيع	نقاط ضبط الجودة
3	<p>مرحلة تشكيل البلاطة حسب المقياس المطلوب</p>	1. قياس نسبة رطوبة البودرة عند المكبس
		2. قياس ثخانة (سمك) البلاطة بعد المكبس
		3. قياس أبعاد وأوزان البلاط بعد المكبس
		4 - قياس قيمة الغرز والاختراق للبلاطة
		5- معامل الكسر بالانحناء بعد المكبس
4	<p>مرحلة تجفيف البلاطة</p>	1- قياس نسبة الرطوبة المتبقية بعد التجفيف .
		2- قياس الأبعاد والوزن بعد التجفيف والتفاوتات .
		3- قياس حرارة سطح البسكوتة بعد التجفيف .
		4- معامل الكسر بالانحناء بعد التجفيف .
5	<p>مرحلة الطلاء بالطبقة المزججة (GLAZING) والتلوين والطباعة</p>	1- قياس كثافة ولزوجة الطلاء والانغوب .
		2- قياس كثافة كل لون على حدا على كافة الطابعات.
		3- قياس وزن الماء قبل الطلاء على سطح البسكوتة.

4- قياس وزن الانغوب والطلاء على سطح البلاطة

نقاط ضبط الجودة

1- قياس السمك (الثخانة).

2- الابعاد والتفاوتات .

3- مقاومة التجزع

4- مقاومة البري

4- معامل الكسر بالانحناء بعد الشوي

5- مقاومة الخدش

6- مقاومة التبقع والحرف

7- المقاومة الكيميائية للحموض و القلويات .

مرحلة التصنيع

مرحلة الشوي أو الحرق النهائية

6

8- الاستوائية

نقاط ضبط الجودة	مرحلة التصنيع	م
<p>1- التأكد من تتطابق قياس البلاطات في نفس العلبة ضمن المجال المسموح به ..</p>	<p>مرحلة الفرز وتأكد الجودة للمنتج النهائي.</p>	<p>7</p>

4. الفحص البصري للمظهر

1- التأكد من عدد البلاط في الصندوق وذلك بأختيار صندوق عشوائيا.

2- التأكد من دقة الفرز والنخب (جودة البلاطة)

3- إعطاء قرار الموافقة على صحة الفرز أو رفضه وإعادة الفرز من جديد

4- وضع ملصق على كل مجموعة صناديق (طبليية) مبين فيها النخب (مستوى الجودة) وتاريخ الفرز .

5- التأكد من عدم وجود تفاوت في الوان بلاط السيراميك ضمن نفس المنتج .

مرحلة التعبئة والتغليف

8

ثالثا .خط الإنتاج :

مراحل تصنيع السيراميك

الجيولوجيين العرب